

La negación lógica y sus laberintos

Alejandro Matus

Resumen. Se propone una modificación a la definición aristotélica de opuestos contrarios, acentuando la función del uso adecuado del principio de contradicción y de la disyunción exclusiva. Lo cual permite repensar, e incluso resolver, cuestiones que llevan mucho tiempo en discusión, que van desde la validez del Cuadrado Lógico de Oposición clásico, hasta el ad hoc de la Teoría de las Descripciones, o el papel de los términos escalares en la negación lógica. Para ello, se toma como hilo conductor el análisis crítico de los debates sobre la ambigüedad, o no, de la negación lógica, su posible superposición entre opuestos contradictorios y contrarios en diversas proposiciones, y el alcance de los términos vacíos y los errores de categoría. Y detectamos varias falacias sobre la negación, resultantes de un cambio inadvertido en el universo del discurso.

Palabras clave: Contradictorios y contrarios _ Términos vacíos _ Cuadrado Lógico de Oposición _ Errores de categoría _ Universo de discurso _ Semántica _ Información _ Ambigüedad _ Lingüística _ Teoría de las descripciones _ Proposiciones escalares _ Disyunción exclusiva _ Abelardo _ Frege _ Russell _ Jespersen _ Chomsky _ Horn.

Introducción.

En su análisis de los hechos de la lógica, Aristóteles define a las proposiciones *contrarias* como aquellas que no pueden ser verdaderas conjuntamente; pero ambas pueden ser falsas al mismo tiempo. Sostenemos aquí que, para lograr un mayor rigor sintáctico en la delimitación de lo que son la contradicción y la contrariedad (y por lo tanto de la negación lógica), es lógicamente necesario introducir la siguiente *restricción*, que será explicada en el cuerpo de este escrito: los contrarios son aquellos que no pueden ser verdaderos conjuntamente; pero ambos pueden ser falsos al mismo tiempo *si y sólo si* a cualquiera de ellos corresponden dos o más posibles singularizaciones dentro de un universo de discurso dado. Si, de otra forma, únicamente existe una singularidad posible, el contradictorio es igual al único contrario, y la condición más restrictiva, la relación contradictoria, impone el límite lógico, por lo cual ambas proposiciones, la original y su negación, no pueden ser verdaderas o falsas al mismo tiempo.

Después de Aristóteles surgen propuestas lógicas acerca de la negación que en algo difieren de su postura, como la de los Estoicos, en la antigüedad, o la formulación por Abelardo en la Edad Media, y son retomadas desde el siglo XIX por lógicos como Boole, Frege, Russell, Quine, etcétera.

Elas implican cuestiones, por ejemplo, acerca de la validez del Cuadrado Lógico de Oposición elaborado con base en los escritos del estagirita; o la discusión acerca de la ambigüedad o no ambigüedad de la negación; la relación entre los opuestos contrarios y los contradictorios de una proposición, el papel de los términos vacíos o de los errores de categorización respecto a la negación; o el papel de los términos correspondientes a escalas, a diferentes gradaciones en los juicios.

Respecto a tal temática, sostenemos que su discusión se ha visto empañada por una *confusión* entre proposiciones ambiguas y las correspondientes proposiciones que las singularizan, derivadas como dilucidaciones de aquellas, pero que no son las mismas dichas de una manera más nítida, sino completamente distintas. Es ineludible y fecundo diferenciar categóricamente: la negación ambigua de una proposición X sigue siendo ambigua aunque sea aclarada, ya que a tales aclaraciones corresponden proposiciones diferentes a X.

Argumentamos que, si tomamos con rigor lógico esta brecha evitamos confusiones (como aquellas que aparecen en los razonamientos y ejemplos de distintos autores aquí expuestos) entre los opuestos contradictorios y los opuestos contrarios de una proposición; con base en lo cual realizamos la modificación, fundada en la descripción de esos hechos sintácticos, a la definición que se realiza a partir de Aristóteles de lo que es el contrario de una proposición; y aclaramos el papel que juegan las disyunciones exclusivas en estos lances. Asimismo, se precisa el cómo de la asignación de valores de verdad a las emisiones ambiguas.

Con todo ello se dilucida también la discusión sobre las cuestiones que hemos mencionado al principio, por ejemplo, llamando la atención sobre *falacias* como el cambio inadvertido del universo de discurso en las argumentaciones, o sobre formulaciones ad hoc, como en la Teoría de las Descripciones de Russell.

Para hacer lo mencionado, recurrimos a la discusión *crítica* de una serie de argumentos y ejemplos problemáticos planteados por diversos autores a lo largo del tiempo, con diversas posiciones y matices, analizando su validez a través de la aplicación de la distinción estricta aquí argumentada entre el significado de lo ambiguo, o abstracto, y de lo singular o concreto, más los principios lógicos correspondientes a los opuestos contradictorios y los contrarios, más el papel de la disyunción exclusiva; más el alcance del universo de discurso.

Valoración acerca de las deficiencias de la crítica de Abelardo al Cuadrado de Oposición Lógica clásico.

Basados en el Órganon de Aristóteles, lógicos posteriores, como *Apuleyo*, describieron el formato conocido como Cuadrado Lógico de Oposición, el cual refiere a las relaciones entre las cantidades (todos, algunos) y las cualidades (afirmativo, negativo) de las proposiciones [2: V, p. 87]; y *Boecio*, el cual abunda describiendo el diagrama que, hecho acto, se presenta así [5, pp. 70-78]:

Se acostumbra denominar a sus instancias:

A: Afirmativa universal (Todos los S son P).

E: Negativa universal (Ningún S es P).

I: Afirmativa particular (Algún S es P).

O: Negativa particular (No todos los S son P).

De tal manera ocurren la relación de contradicción, que es la mera negación de una proposición (por ejemplo, Todos los S son P contra No todos los S son P), o la contrariedad, que va más allá de la mera negación (Todos los S son P contra Ningún S es P).

Pero han existido, cuando menos desde *Abelardo*, en el siglo XII de nuestra era, objeciones a tal planteamiento. Analizando proposiciones como

(1) Todo hombre es justo,

él afirma en su *Dialéctica* [1: Introduction, pp. LVII-LVIII; y pp. 183-184] que si no existe ningún hombre, es decir el sujeto es *vacío*, ni la expresión (1) ni su proposición contradictoria

(2) No todo hombre es justo,

son verdaderas (tal vez para una inteligencia no humana), a pesar de ser contradictorias conforme a la *definición aristotélica*, según la cual en tal caso una tiene que ser verdadera y la otra falsa, y de ninguna manera ambas falsas o ambas verdaderas al mismo tiempo.

Conforme a la postura de Aristóteles, (1) sería falsa, y su mera negación (2), que excluye que exista un término medio, sería verdadera. Para él,

Entre que Sócrates esté enfermo y que Sócrates no esté enfermo, si existe, está claro que una de las dos cosas será verdadera o falsa, y de manera parecida si no existe: pues el que esté enfermo, si no existe, es falso, y, en

cambio, el que no esté enfermo es verdadero; de modo que sólo de estas cosas será propio que una de ellas sea verdadera o falsa, a saber, todo lo que se opone como afirmación y negación. [3: 13b 30-35].

Concordes con esta postura, (1) es falsa porque predica que todo hombre es, es decir, existe, al afirmar que existe una cualidad en concreto de tales hombres (ser justos) que sólo puede ocurrir existiendo los portadores de tal cualidad (a menos que hablemos de imposibles sonrisas sin gato, salvo como recurso literario). Cuando el presupuesto es que ningún hombre existe.

¿Es falsa o verdadera (2)? Sintácticamente, por el principio de contradicción, (2) tiene que ser verdadera, al ser negación de (1), que es falsa.

Pero consideramos que hay que plantear un *argumento adicional* que también hace verdadera a (2):

(2) es una expresión *ambigua*, es decir, indeterminada (en este escrito usaremos como sinónimos de proposición significativa pero con ausencia de concreción a las palabras "ambigua", "indeterminada" y "abstracta"). A ella le corresponde en términos lógico formales una función proposicional cuantificada Fx que no tiene en sí misma un valor de *verdad*, sino que éste *depende* ya sea, *sintácticamente*, del valor de verdad previo de su contradictorio $\neg Fx$; o, *semánticamente*, también del valor de verdad de sus *interpretaciones* o lecturas, o sea, de proposiciones singulares, concretas, *derivaciones* de la ambigua, aunque derivadas no de una manera sintáctica, por implicación lógica, sino por un análisis empírico de las *posibilidades* de concretización, de formulación de proposiciones *singulares*, que deshagan la ambigüedad para quienes reciben la respectiva *información* que proporcionan esas emisiones.

Y después de este acto se encuentra, ahora sí por deducción lógica, la verdad o falsedad de la indeterminada de la que parte la derivación que adiciona información. Así, (2) puede ser interpretada por quien recibe tal comunicación, completándola con otras proposiciones que se obtienen por inducción o por especulación, pero que no vienen incluidas en la proposición ambigua, ya sea, por ejemplo, como

(2.1) No todo hombre, que sí existe, es justo; o bien como

(2.2) No todo hombre, que no existe, es justo.

Como Abelardo presupone que ningún hombre existe, pero ni (1) ni (2) proporcionan tal información, al detectar (desde luego, otra variedad de inteligencia) que ningún hombre existe, encontrará que (2.2) es verdadero, mientras que (2.1) es falso. Y con base en ello deducirá sintácticamente que en la disyunción exclusiva (*XOR* en terminología booleana) que forman entre sí las proposiciones concretas que son contrarias a (1), y ya no meramente contradictorias, al ser una de ellas verdadera, hace sintácticamente verdadera a la proposición ambigua de la cual es derivación, por las funciones lógicas de ese *XOR* exclusivo ($a = \text{Verdadera} \vee b = \text{Verdadera} \wedge (a \wedge b = \text{Falsa}) \rightarrow a \text{ XOR } b = \text{Verdadera}$, etc.).

Entonces, se puede asignar un *valor de verdad* a una proposición *ambigua*, ya porque sea contradictoria de otra proposición que sabemos tiene el valor de verdad distinto, o bien porque encontremos que una de sus proposiciones derivadas, de sus singularidades, es verdadera, en cuyo caso la proposición abstracta es verdadera, o bien ninguna de sus derivaciones es verdad, en el cual caso la indeterminada es falsa.

Conforme a nuestro análisis, el *error de Abelardo* consiste en creer deshabilitar la relación contradictoria, cuando el sujeto es vacío, al darle un valor de verdad *en sí misma* a una proposición abstracta, cuando, como hemos visto, si bien tal emisión tiene un valor de verdad, éste depende totalmente del valor de verdad de la proposición a la que niega, y/o del valor de verdad de su concreción, aquella proposición derivada que es contraria entre más de una, y que es verdadera, excluyente de las otras contrarias.

Él *confunde* (2) con (2.2). Pero al existir al menos una segunda opción ya no coincide el contradictorio con el contrario, y sí existen dos contrarios que se ubican en E; es decir, afirmamos que mientras en el *Cuadrado de Oposición* ocurre que $(2) \in O$, por ser el contradictorio de (1), resulta que $(2.2) \in E$, por ser un contrario, como también ocurre que $(2.1) \in E$, por ser otro contrario posible; y en la disyunción exclusiva entre ambos, toca ser a (2.2) un opuesto contrario que es verdadero, y a su complemento (2.1) ser falso, y al ser así convierten en verdad a (2), por más ambigua que sea. De esta forma, se cumple la definición aristotélica, según la cual (1) es falsa y su contrario es verdadero.

Al no advertirse en un razonamiento como el de Abelardo la indeterminación de (2), se cree que ello puede desacreditar la *validez* del *Cuadrado de Oposición Lógica clásico*. Pero al no ser válida, por tal inadvertencia, esa argumentación, ella no elimina por sí misma lo adecuado o no del análisis resumido en el Cuadrado. Y coloca a la discusión referente al mismo sobre bases falsas, al no considerar la relación entre lo abstracto y lo concreto. Y con ello el hecho de que la aplicación del cuadrado lógico detiene su acción al determinarse, por ejemplo, a *O* como contradictoria de *A*; pero determinar si es un contradictorio ambiguo o concreto depende del universo de discurso, de cuántas opciones opuestas proporcione éste: si únicamente aporta una, entonces nos encontramos con una *dicotomía* lógica, pero si hay más de una, entonces caemos en una *politomía* disyuntiva [véase Kant 17, sección 113; y Matus 19, p. 6], no resoluble más que de manera empírica, y ya no meramente con instrumentos lógicos.

Antitéticamente a Russell: delimitar lo ambiguo y lo singular en la negación.

Un lógico que advierte, en casos formalmente parecidos a lo expuesto por Abelardo, la existencia de la ambigüedad en la negación, es Bertrand *Russell*, por ejemplo con el planteamiento de las proposiciones:

(3) El actual rey de Francia es calvo; y

(4) El actual rey de Francia no es calvo.

Siendo vacío el sujeto "El actual rey de Francia", dicho hoy o en 1905, es falsa la existencia que se predica al predicar una cualidad propia únicamente de la existencia, el ser calvo. Sin embargo, al analizar al contradictorio (4), Russell sostiene que hay dos criterios distintos para determinar su valor de verdad. Al ser el contradictorio del falso (3), por el principio de contradicción (4) debe ser verdadera. Pero al buscar en el mundo al actual rey de Francia, no se encuentra. "Quizá los hegelianos, que aman la síntesis, concluirán que usa peluca", según su irónica expresión. Pero advierte que al ser una expresión ambigua, puede ser *interpretada* de dos maneras diferentes:

(4.1) Hay una entidad que es ahora rey de Francia y no es calva.

(4.2) Es falso que haya una entidad que sea ahora rey de Francia y sea calva.

Pudiendo determinarse así directamente que (4.1) es falso al no existir tal rey; mientras que (4.2) es verdadera por la misma razón [21, pp. 38 y 44].

Siendo más adecuado el análisis de Russell, argumentamos sin embargo que cae en un error en su planteamiento de lo que sea la interpretación de una expresión ambigua. Pues tal planteamiento supone que (4.1) y (4.2) son la *misma expresión* (4), pero con distinto significado. Al afirmar que (4) "Es falsa si significa (4.1)", "Pero es verdadera si significa (4.2)" [21, p. 44].

Siguiendo su ironía, ello es como suponer que (4.1) y (4.2) son la misma calva proposición (4), únicamente que con dos distintas pelucas; cuando en realidad, diríamos, son dos nuevas proposiciones que tienen cabello propio.

(4.1) \neq (4) \neq (4.2).

Así como no es lo mismo decir

(5) El sistema operativo de ese teléfono no es Linux,

que decir

(5.1) El sistema operativo de ese teléfono es Windows;

XOR

(5.2) El sistema operativo de ese teléfono es iOS.

Con (5) siendo una expresión más abstracta, puesto que no especifica el sistema operativo.

Entonces, la *interpretación* o *lectura*, al singularizar, es un proceso inductivo del intérprete respecto a lo que en *concreto* el emisor que es interpretado ha querido decir, basándose, por ejemplo, en atar cabos sueltos. Pero no es una perífrasis, lo mismo dicho de otra forma, sino una *proposición distinta de la proposición indeterminada de origen*.

Entre diversos analistas a lo largo de la historia, como se puede ver, e.g., en el exhaustivo libro de Horn [14, p.3], ocurre que a pesar de divergencias respecto a otros aspectos de la negación, existe la idea de que hay una asimetría entre la afirmación y la negación, aunque se especula mucho en qué pueda consistir ella; si, verbigracia, una es primaria y la otra secundaria, o el panorama es amplio o estrecho, etcétera. E incluso se sostiene que la negación es siempre ambigua, o que nunca lo es.

Cabe hacer notar de manera *crítica* que, contra estas últimas creencias, la *mera negación* es *ambigua únicamente* cuando existe *más de un* contrario de una proposición. Sin embargo, cuando existe *un único contrario* es cuando el opuesto contradictorio coincide con el contrario, y por lo tanto ahí la negación del contradictorio *no es ambigua*, pues basta estipular al contradictorio para saber cuál es el contrario específico. De este modo, existen negaciones singulares que son más informativas que las negaciones abstractas, y tan informativas como las afirmaciones.

Con ello, por ejemplo, cuando el *universo de discurso* es el conjunto de los números *enteros*, decir

(6) El número 57 no es par,

es lo mismo que decir

(6.1) El número 57 es impar.

Se deduce inmediatamente (6.1) de (6) sin otra premisa adicional más que la del alcance del universo de discurso; no se induce o especula cuál de entre más de un contrario posible pueda ser el caso expresado.

Precisamente, el universo de discurso determina el alcance de la temática que pueden abarcar la proposiciones.

Así, v.gr., si en vez de los enteros se toma como universo al conjunto de los números *reales*, decir

(7) El número π no es par,

no es lo mismo (o no se deduce) que el decir

(7.1) El número π es impar,

pues, dado el universo de discurso en que ahora nos ubicamos, existe la opción

(7.2) El número π no es par ni impar.

En este universo de discurso, no par es el contradictorio de par, pero no significa impar, es ambiguo, pues puede significar que π es un número real no entero, al cual no se puede aplicar el calificativo de par o impar. Aquí, impar es sólo uno entre dos o más contrarios posibles.

Hace ver *Horn*:

Una presunción tradicional de las fuerzas asimetristas es la paradoja del juicio negativo: si un enunciado positivo refiere o corresponde a un hecho positivo, ¿a qué refiere o corresponde un enunciado negativo? Claramente no a un hecho negativo. [14, p.3. Traducción del autor (t.a.)]

Por lo que hemos argüido, *respondemos* que cuando existe sólo *un contrario* posible dentro de un universo de discurso, *un enunciado negativo refiere al mismo tiempo a un hecho positivo concreto*. Cuando hay más de un contrario, el enunciado negativo corresponde a una ambigüedad.

Concepción errónea acerca del así llamado error de categoría.

Según *Hart*,

La existencia o no existencia de miembros de la clase de los sujetos determina no la verdad o falsedad de oraciones de estas formas sino sólo la cuestión previa de si la cuestión de su verdad o falsedad puede aparecer. [12, p.209. T.a.]

En tal sentido, *Strawson* afirma que proposiciones como la (4) de Russell, con su *sujeto vacío*, no tienen valor de verdad, pero no toma en cuenta al universo de discurso posible de esas expresiones, así como que el valor de verdad se lo dan o bien el de una proposición concreta de la cual sea contradictoria, o bien el de las proposiciones derivadas para su especificación. Argumenta como si sólo existiese un *rígido* universo de discurso y cualquier otro estuviese fuera de tema, fuera un *error de categoría*.

Así, por ejemplo, dice:

Una persona estricta y que no tuviera hijos a la que se le preguntara si todos sus niños están durmiendo no respondería, ciertamente, 'sí', fundándose en que no tiene ninguno. Pero tampoco respondería 'no', con base en el mismo fundamento. Como no tiene hijos el problema no se plantearía [Strawson, p. 86]

Sin embargo, si la persona estricta responde, por ejemplo, "El problema no se plantea", y no responde "No; no tengo hijos", está considerando a un universo de discurso que sólo incluye como posibles las respuestas escuetas {sí, no}; sin considerar que aquí el mero "no" es una respuesta ambigua que permite incluir en el universo a sus derivados

(8.1) Sí tengo hijos y no están durmiendo;

XOR

(8.2) No tengo hijos, y por ello no tengo hijos durmiendo.

Si el concreto (8.2) es verdad, entonces hace verdad a su abstracto "No tengo hijos durmiendo".

Apunta *Bergman* que

Una sentencia incorrectamente clasificada (declaración no significativa, error de categoría), en su forma más simple, puede caracterizarse como una sentencia en la cual el sujeto y el predicado no coinciden. [4, p. 61. T.a.]

Horn da como ejemplo a

(9.1) Dos es rojo

(9.2) Dos no es rojo,

Mas decimos que ello ocurre sólo si limitamos el universo de discurso, por ejemplo, al conjunto de los números reales. Pero si tomamos tal universo como el conjunto de cualquier propiedad posible, entonces no hay error de categoría, y así (9.1) es falso. Y (9.2) es verdadero.

Si tomamos al ejemplo de *Carnap*

(9.3) Esta piedra está pensando en Viena.

(9.4) Esta piedra no está pensando en Viena,

también admitiendo como universo de discurso a la clase de cualquier propiedad posible, concreta o abstracta, y no tan sólo a la clase de las propiedades de los minerales, deja de haber una sentencia incorrectamente clasificada. (9.3) es falsa y (9.4) es verdadera. *Lo correcto de la clasificación* en una proposición categórica *depende del universo de discurso que se tome como referencia.*

Crítica a propuestas de ejemplos problemáticos de ambigüedad y concreción, con sujetos vacíos y supuestos errores de categoría a los que nos enfrentamos.

Abordando un ejemplo clásico, según *Frege* una expresión como

(10.1) Kepler murió en la miseria

Presupone que el nombre 'Kepler' denota algo: pero de esto no se sigue que el sentido de la oración 'Kepler murió en la miseria' contiene el pensamiento de que el nombre 'Kepler' designa algo. Si este fuera el caso, la negación no sería

(10.2) Kepler no murió en la miseria, sino

(10.3) Kepler no murió en la miseria, o el nombre 'Kepler' no tiene denotación'. [9, p. 18]

Nuevamente, ahí se *confunde* a la mera negación abstracta, contradictoria de A, con sus derivados concretos y contrarios a A: sintácticamente la mera negación es (10.2), y en realidad da lugar a otras dos proposiciones distintas, singulares, concretas, mediante el conectivo XOR, o sea, a la Abelardo, podemos suponer que Kepler no existió, que el universo de discurso incluye la opción de que el *sujeto no refiera*. Y por lo tanto (10.1) es falsa. Mientras que su contradictorio (10.2) sería abstracto (lo cual no es considerado por Abelardo ni por Frege) y de él derivarían las expresiones concretas posibles

(10.3a) Kepler existió y no murió en la miseria,

XOR

(10.3b) Kepler no existió y no murió en la miseria.

Con (10.3a) falso y (10.3b) verdadero. Haya existido o no haya existido Kepler, *sea vacío o no* "Kepler", (10.2) es una opción indeterminada, mientras que sus derivadas son aserciones singulares, todas con algún valor de verdad. Aunque *sin* necesidad de reformularlas como *descripciones* en ocurrencias primarias o secundarias, a la manera de *Russell*. Evitando, por ejemplo, lo destacado por *Henry* sobre el análisis de *Russell*:

Enfrente de tales dificultades la distinción que ha sido evidentemente deseable todo el tiempo es introducida en una forma tortuosa y ad hoc bajo el disfraz engañoso de la 'ocurrencia primaria o secundaria' de descripciones y todos los nombres tienen que ser contruidos como descripciones disfrazadas con el fin de poder tomar ventaja de esta distinción ad hoc. [13, p. 74]

Basta con únicamente tomar en cuenta el carácter singular o ambiguo de las oraciones (*no importando que sean vacías o supuestos errores de categoría*) y, con el carácter indeterminado, la verdad o no de alguna de las disyunciones exclusivas derivadas como contrarios, a través de la interpretación o lectura de la expresión ambigua contradictoria [para mayor amplitud al respecto, véase *Matus* 19]. Con esto se *evita* el *ad hoc* de *Russell* y que los nombres vacíos "Tengan que ser contruidos como descripciones disfrazadas", o lo que más al extremo hace *Quine* con la siguiente postura:

Pero ¿qué hay de 'Pegaso'? Tratándose aquí de una palabra, y no de una frase descriptiva, el argumento de *Russell* no se aplica inmediatamente. No obstante, es fácil conseguir su aplicación. Nos basta con reformular 'Pegaso' como descripción ... 'La cosa que es 'Pegaso', la cosa que pegasea'. [*Quine* 20, p.46]

Y se evita lo que observa *Horn*: "En el caso presente, ya no somos capaces de tratar aún los más obvios ejemplos de oraciones sujeto-predicado como tales" [14, p. 108].

Esta tendencia a no *distinguir* nítidamente entre la proposición abstracta y sus derivaciones concretas, el que *las negaciones estrictas son los contradictorios y las desambiguaciones de éstas los contrarios*; y que el valor de verdad de las primeras está determinado por el hecho de que, en la disyunción exclusiva de las segundas, alguna sea verdadera, o bien todas sean falsas, se encuentra también entre lingüistas, e.g., *Chomsky*, quien analiza la emisión

(11.1) A Juan [(no le gustan) los hongos].

Y dice:

Si Juan nunca ha probado los hongos, y se afirma que le gustan, yo puedo negar la aserción declarando [(11.1), interpretando la negación como asociada con la frase predicada, pero no declarando que a Juan le disgustan los hongos, o [(11.1)] con la negación interpretada como asociada con el verbo. [6, pp. 190-191. T.a.)

Sin embargo, hay que considerar que (11.1) es indeterminada. "No le gustan" no significa lo mismo que "Le disgustan" por una deriva azarosa propia del lenguaje hablado (aunque al principio, etimológicamente, pudiera haberlo hecho). Con ello, la proposición

(11) A Juan le gustan los hongos,

tiene como única y mera contradictoria a (11.1), la ambigua. Y ésta tiene como derivaciones posibles que la singularizan:

(11.2) A Juan no le gustan los hongos, y ya los probó,

XOR

(11.3) A Juan no le gustan los hongos, no los ha probado.

La aserción (11) siempre es negada por (11.1) como su contradictorio, no importando los contrarios derivados. Con los contrarios se estipula algo más que la mera negación. Así, [(11.1)] más "la negación interpretada como asociada con el verbo" es igual a (11.3), singular, y no es lo mismo que la mera [(11.1)], que es indeterminada.

Refutación de falacias sobre la doble negación.

Por cierto, aunque *Jespersen* advierte la antes mencionada deriva azarosa del lenguaje, llega a la equívoca observación de que

Para los términos contradictorios el lenguaje emplea generalmente palabras derivadas como *unhappy* («desgraciado»), *impossible* («imposible»), *disorder* («desorden») o expresiones compuestas que contengan el adverbio *not* ... La regla general en todas las lenguas o la mayoría de las lenguas es la de que *no* (*not*) significa «menos que» o, en otras palabras, «entre el término al que se aplica y nada». Así, *not good* («no bueno») significa «inferior», pero no incluye a «excelente»; *not lukewarm* («no tibio») indica una temperatura inferior a *lukewarm* («tibio»), algo entre «tibio» y «helado», no entre «tibio» y «caliente» ... Siempre que dos negativas se refieren realmente a la misma idea o palabra, el resultado es invariablemente positivo; esto es cierto para todos los idiomas ... Las dos negativas, sin embargo, no se cancelan exactamente una a otra, de manera que el resultado [de no inusual, no infrecuente] sea idéntico a los simples usual, frecuente; la expresión más larga es siempre más débil: 'esto no es desconocido para mí' o 'yo no ignoro esto' significan 'yo estoy en cierta medida consciente de ello', etc. [16, pp. 390, 395 y 405]

Todo lo cual propicia lo que menciona Horn

Dobles negaciones lingüísticas no se cancelan ... Cuando no in-X falla para reducirse a X, como en (12),

(12) a. Una persona no infeliz entró al cuarto.

b. Él es una persona no infeliz.

¿A qué afirmación se iguala esta construcción? [14, p. 297]

Empero, hay que decir que si "no" pasa a significar un "menos que" contrario, entonces está surgiendo un *no₂ contrario*, *homónimo* del "no" *contradictorio* (*no₁*). Así, la lengua, salvo que hubiese algún ejemplo extraño de lenguaje que de plano no pueda expresar a los contradictorios lógicos, expresará a éstos sea con un "no" (*no₁*) homónimo, con diferente significado del otro (el *no₂* = "menos que"), o con algún otro nombre *sinónimo* del *no₁*, con la diferencia en el significado dependiente del contexto con que se realice una expresión.

Tengamos en cuenta que, como la regla lógica de la doble negación (que da como resultado a la afirmación de partida) se aplica únicamente a los contradictorios, no a los contrarios, entonces, "no no feliz" sí cancela a "no feliz" (i.e., "*no₁ no₁ feliz*" sí cancela a "*no₁ feliz*").

Y si en cualquier lenguaje el equivalente a "no infeliz" no cancela estrictamente a "feliz" (o "no desconocido" a "conocido", o "no bueno" a "bueno", o "no tibio" a "tibio"), entonces ello quiere decir que "*no₂ feliz*", o "infeliz" (o "*no₂ conocido*", o "desconocido", o "*no₂ bueno*", o "*no₂ tibio*"), han pasado a significar, por la estocástica *deriva lingüística*, algo diferente a "*no₁ feliz*" (o a "*no₁ conocido*" o a "*no₁ bueno*", o a "*no₁ tibio*") en tal contexto.

Ya son aquellas las expresiones "no₁ feliz" o "no₁ conocido" o "no₁ bueno", o "no₁ tibio" *más algo adicional*, esto es, lingüísticamente han dejado de ser los respectivos contradictorios, y pasado a ser cada uno un contrario entre al menos dos. Ya no son la mera negación (el no₁) de "feliz" o "conocido". Con ello, (12)a y b no pueden ser ejemplo de doble negación *contradictoria* lingüística, ni lógica. No se está negando contradictoriamente dos veces la misma afirmación estricta.

Algo semejante ocurre con *Lyons*, pues según él existen "Dos clases de negación proposicional; una de ellas convierte a la proposición en su contrario" [18, p.278. T.a.]. Pero esta última en realidad es *más que la simple* negación propiamente dicha, pues es sinónima de una de las dos o más contrarias posibles singulares.

Como establecieron ya los estoicos, existe sólo una clase de mera, *estricta, negación contradictoria*, que niega a toda la proposición: "No: tal y tal". Y hemos agregado en este texto que puede ser la misma que la contraria solamente *si existe* un único contrario posible. Sin embargo, si existe más de uno, no se obtiene el contrario cuya verdad sea el caso hasta que se especifique como una nueva proposición, que excluya en la disyunción a las otras posibilidades proposicionales concretas.

Evitando yerros en cuanto a negación, información y ambigüedad.

Apunta *Hart*,

El miembro marcado [con el "no"] de la asimetría positivo/negativo, ha sido reconocido por comentaristas desde Platón hasta Givon, como contribuyendo con menos información al discurso que el correspondiente afirmativo no marcado (Mi sombrero no es rojo versus Mi sombrero es rojo). [12, p.157]

Pero en ello hay una imprecisión, porque sólo existe menor *información*, por lo que ya hemos visto, cuando existe más de un contrario de lo negado, y por lo tanto se da una ambigüedad. Mas si a la relación contradictoria corresponde un sólo derivado opuesto, la contradictoria no es indeterminada, la información es suficiente para obtener una proposición concreta (así: "Platón no está enfermo" en el universo de discurso sobre la salud de un ser vivo, que transmite igual información que si se dice "Platón está sano").

Con ésto, queda saldado un error que viene al menos desde Parménides y los megáricos. Según apunta *Wheeler*,

Mourelatos, en *La ruta de Parménides*, presenta una interpretación de la lógica del argumento parmenídeo... (1) Sólo pueden existir entidades definidas, determinadas. El ser, cómo son las cosas, no es vago o difuso. (2) Las oraciones negativas son indeterminadas e indefinidas y, así, no pueden establecer cómo son las cosas... 'Las propiedades negativas' no son más reales,

si las propiedades son partes del ser de las cosas, que personas negativas.
('¿Quién entró?' 'Bueno, no Juan'. Justamente como no-Juan no es un individuo, así no-rojo no es una propiedad). A las expresiones negativas, entonces, necesariamente les falta referencia. [25, pp. 288-289]

Error saldado, puesto que en tales ejemplos *sólo* se escogen, sin darse cuenta, expresiones a las que corresponde más de un contrario, pero si tomamos ejemplos como el citado de los números pares e impares (o el de {finito, infinito}, etcétera), en el universo de discurso adecuado, como hemos visto, la negación es necesariamente determinada, pues en él no par es una propiedad tan concreta, tan definida y determinada, como par.

Falacias acerca de los opuestos, los conectivos lógicos y la ambigüedad.

Si se emite una proposición que incluya *conectivos lógicos*, los contrarios más concretos se pueden obtener negando los distintos términos. Así, v.gr., dice *Sexto Empírico* que, respecto a las proposiciones

(13) Es de día y hay luz

y

Es de día y no hay luz,

Según ellos [los estoicos], éstas no son contradictorias. Luego, las proposiciones no se vuelven contradictorias meramente porque la una supere a la otra en una negativa. Sí, dicen ellos; pero son contradictorias si se satisface también la siguiente condición: la negativa está *antepuesta* a la proposición en cuestión. [22, p. 159]

Por lo tanto, la negación de (13) es

(13.1) No: es de día y hay luz,

mas no

(13.2) Es de día y no hay luz.

Agregamos que la mera contradictoria (13.1) es ambigua, pues de ella pueden interpretarse, con las propiedades de la disyunción, tres proposiciones singulares, distintas a la misma y entre sí, que son contrarias a (13):

No es de día y hay luz;

XOR

Es de día y no hay luz;

XOR

No es de día y no hay luz.

Cuál de ellas en esa disyunción exclusiva sea verdadera, o si ninguna lo es, es algo que sólo puede determinarse empíricamente, al no existir una mera dicotomía entre la afirmación y un único contrario (igual, por lo tanto, al contradictorio), al ser diferente al caso *politómico*, cuando el contradictorio no es idéntico a ninguno de varios contrarios. Después que estas cuestiones sean determinadas por la experiencia, se establece, ahí sí, de manera sintáctica —por las propiedades del conectivo XOR— la verdad o falsedad de la proposición más ambigua de la cual derivan o a la cual implican lógicamente.

Esto convierte en errónea la opinión de *Boecio*, que rechaza la práctica *estoica* de anteponer la negación a una proposición categórica, pues según él sólo invita a la ambigüedad sobre qué término es negado. Pero la práctica estoica es correcta, siempre y cuando se reconozca la *ambigüedad* de la proposición resultante (excepto cuando existe un sólo contrario), y por ende cuáles son sus derivaciones singulares.

Grice afirma que

Decir que A o B (interpretado débilmente) sería fabricar una proposición más débil y así menos informativa que decir que A o decir que B ... Menos informativa de lo que sería apropiado para las circunstancias. [11, p. 46]

Al respecto, *Horn* menciona el siguiente ejemplo:

Yo no puedo emitir felizmente (14),

(14) Mi esposa está en Oxford o en Londres

en esta lectura fuerte, si yo sé que de hecho mi esposa está en Oxford (y si presumo que este hecho es relevante para tí cuando yo emito (14). [14, p. 395]

No obstante, hay que considerar que si yo no estoy seguro, por ejemplo, de si ella ya partió de un sitio y llegó al otro, o si no presumo que sea relevante para tí, entonces sí puedo emitir felizmente a (14). Como ella no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, esa disyunción no puede ser inclusiva. Por ende, es exclusiva. Por las propiedades lógicas de este último conectivo, al menos una de las opciones, y sólo una, debe ser verdadera para que (14) sea verdadera. Con ello, para que (14) sea falsa, las dos opciones tienen que ser falsas. Por eso, la negación de (14) es

(14.1) Mi esposa no está ni en Oxford ni en Londres.

La emisión (14) es ambigua. Sus *singularidades derivadas*, que son distintas a ella, son:

(14a) Mi esposa está en Oxford.

(14b) Mi esposa está en Londres.

Con que una de ellas sea verdadera, hace también verdad a (14).

En un sentido semejante, (14.1) también es abstracta. Sus concreciones derivadas, y distintas a ella, son muchas:

(14x) Mi esposa está en ... (cualquier lugar x distinto a Oxford o a Londres).

Con que una de ellas sea verdadera, hace también verdad a (14.1).

Tratando parecidamente de refutar la tesis de la ambigüedad, *Gazdar* argumenta que ella hace una predicción falsa del caso de la disyunción, y propone la aserción

(15) John no es ni patriota ni quijotesco.

Afirma:

Si asumimos la teoría A [i.e., de la ambigüedad], entonces hay dos representaciones semánticas posibles para (15). Estas se muestran en (15.1) y (15.2) (donde p = John es patriota y q = John es quijotesco).

(15.1) $\neg(p \vee q)$

(15.2) $\neg(p \text{ XOR } q)$

Ahora, (15.1) es equivalente a (15.3), y (15.2) es equivalente a (15.4).

(15.3) $(\neg p) \wedge (\neg q)$,

(15.4) $((\neg p) \wedge (\neg q)) \vee (p \wedge q)$

Pero (15.4), y por tanto (15.2), es verdadera cuando p y q es verdadera. Así, la teoría A predice que existe una lectura de (15) cuya verdad está asegurada por (15.5).

(15.5) John es a la vez patriota y quijotesco.

Pero (15) no tiene tal lectura y, por tanto, la teoría A queda falsada. [10, pág. 82]

Lo que *Gazdar* deja de argumentar es el centro del asunto: porqué afirmar que (15) no tiene tal

lectura con su derivado (15.5). Sostenemos que sí tiene tal lectura.

Primero un detalle, en (15) hay *doble ambigüedad*, por la cópula y por el conectivo de la disyunción, que puede ser inclusivo o exclusivo. Por la cópula, hay 2 derivados posibles

(15a) John existe y no es o patriota o quijotesco.

(15.b) John no existe y no es o patriota o quijotesco.

(15.b) es verdadera o falsa independientemente de si la disyunción es inclusiva o exclusiva. Y si es verdadera hace verdadera a (15) y falsa a (15a).

(15a) es aún ambigua, por no especificar el tipo de disyunción. Tiene como derivados a los que asienta Gazdar formalizadamente con (15.1) y (15.2). (15.1) nos dice que John existe y no es o sólo patriota o sólo quijotesco. Ni ambos. (15.2) que John existe y no es o sólo patriota o sólo quijotesco. Es ambos. Entonces, Gazdar no advierte que la interpretación (15.5) al serlo a partir de (15.2) más exactamente es

(15.5_{15.2}) John existe y es a la vez patriota y quijotesco, y *no sólo patriota o sólo quijotesco*,

con lo cual se advierte más obviamente el parentesco de (15) con (15.4) y con (15.5).

Con eso tenemos que (15) no es verdadera o falsa por sí misma; es indeterminada, porque su valor de verdad depende también de que una de las opciones menos ambiguas (15.1) o (15.2) sea verdadera, en cuyo caso será verdadera, o bien ni (15.1) ni (15.2) sean verdad, y en tal caso (15) será falsa.

(15.1) y (15.2) son menos ambiguas que (15), pero su respectiva verdad depende de otra singularización adicional y última de ambas —esto es, hay que tomar en cuenta que *existen grados de abstracción o concreción*— para poder hacer una constatación directa con los hechos, que son comunes para (15.1, 15.2), por referirse las dos exclusivamente al patriotismo y al quijotismo:

(15.1, 15.2)a Juan es patriota.

(15.1, 15.2)b Juan es quijotesco.

Si las dos son verdaderas, hacen verdadera a (15.1), y falsa a (15.2). Y con ello verdadera a (15).

Si ambas son falsas, hacen falsas tanto a (15.1) como a (15.2). Y con éstas falsa a (15).

Si uno de estos dos es verdadero y el otro falso, hace verdadero a (15.2) y falso a (15.1). Y al ser verdad (15.2), éste último hace verdad a la ambigua de origen (15).

Así, el argumento de Gazdar *no procede* para contravenir a la tesis de la ambigüedad semántica. Y hay que darnos cuenta que (15.1) y (15.2) no sólo son lecturas o especificaciones de (15), sino

distintas plenamente a ella, y entre sí, esto último dado que se contradicen mutuamente, al concretizar cuál es el tipo de disyunción a que se refieren, la inclusiva o la no inclusiva, i.e., o a ambos XOR no a ambos.

La falacia de un cambio inadvertido del universo del discurso por parte de diversos tratadistas.

Existen autores que niegan que "la negación de un término escalar realmente arroje ni una proposición contradictoria ni contraria". Por ejemplo, *Jespersen* afirma que

(16.1) La guerra y la paz es un libro bueno; y

(16.2) La guerra y la paz no es un libro bueno,

"No pueden ser juzgadas falsas si la obra maestra de Tolstoi es excelente" [Citado en Horn 14, pp. 204 y 205. T.a.].

Pero no observan que, si en el *universo de discurso* que se está tomando en cuenta la *escala* comprende al *conjunto* de 3 elementos {Excelente, Bueno, Malo}, al negar simplemente a (16.1) su contradictorio resultante (16.2) es ambiguo, al poder ser especificado por sus excluyentes: excelente XOR malo.

Nuevamente se confunde aquí a la expresión ambigua con sus derivadas concretas, como si fueran la misma expresión. Si el universo del discurso fuera por convención únicamente el conjunto maniqueo de dos elementos {Bueno, Malo}, existiría un único contrario para (16.2), malo, y por ello sería igual al contradictorio, y entonces (16.2) sería al mismo tiempo la proposición contradictoria y contraria de (16.1).

En cualquier caso, (16.1) y (16.2) siguen sin poder ser falsas al mismo tiempo, y por lo tanto son contradictorias, en un universo de 2 opciones. Y son falsas al mismo tiempo únicamente en un universo de más de 2 opciones, en el cual, por ende, son contrarias. La apariencia en el argumento existe porque se *cambia el universo de discurso* inadvertidamente de una escala dicotómica a otra distinta, politómica, al confundir las expresiones. Y lo mismo ocurre con la relación de alguno a todos o de posible a necesario, siendo así falso lo que menciona *Horn*,

En cada caso, un miembro del par —el elemento más débil (bueno, alguno, posible)— aparece como simultáneamente compatible e incompatible con su contraparte más fuerte (excelente, todos, necesario). [14, p. 208. T.a.]

No es algo que ocurra *simultáneamente*.

Parecido es el caso que plantean *Wales* y *Grieve*, retomando el ejemplo de *Jespersen*, según el cual si tenemos

(17.1) La bebida está caliente,

y su negación

(17.2) La bebida no está caliente,

El primer indicio de problema al considerar la negación como una operación sobre enunciados se hace evidente cuando intentamos operar en la dirección opuesta, ya que no conocemos de manera precisa el significado de (17.2) ya que es variable. De hecho, es infinitamente variable; aquí restringiremos artificialmente la consideración a dos puntos a lo largo del continuo caliente-frío, que denominaremos 'tibio' y 'frío'. Es decir, entonces, no podemos distinguir entre (17.2a) y (17.2b) como sentidos de (17.2):

(17.2a) La bebida está fría

(17.2b) La bebida está tibia.

Hasta aquí todo va mal, porque podemos ver que no está justificado argumentar que negar (17.2) reside en una operación que simplemente elimina el *no* de (17.2) para producir (17.1). ... La negación como operación sobre enunciados no siempre trata satisfactoriamente con enunciados negativos ... a menos que conozcamos el sentido específico del enunciado negativo. [24, pp.327-328. T.a.]

Pero ellos no se percatan de que el significado de (17.2), siendo ambiguo, *permanece ambiguo, no es variable*. Las que son variables son, en dado caso, las posibilidades de emisiones contrarias a (17.1), aquellas que amplían a (17.2) pero no son iguales a ella.

Ellos manejan, como Russell, a la contradictoria ambigua (17.2) como si fuese *el mismo dicho, variable* (aunque más claramente dicho, su sentido), que el de los contrarios (17.2a) o (17.2b), y por ello creen que argumentar sobre estos últimos es lo mismo que argumentar acerca de (17.2). Mas la negación de (17.2a) o de (17.2b) de ninguna manera es lo mismo que la negación de (17.2).

Y así, por ejemplo, (17.2a) tiene como contradictoria a

(17.2a.1) La bebida no está fría;

que no es específica y puede hacerse singular con otra proposición distinta, como (17.1) o (17.2b), cuando el universo de discurso usado es el *conjunto* {Caliente XOR Tibia XOR Fría}. Y no sólo {Caliente XOR Fría}. Si el universo de discurso se atiene a esto último, también restringiendo la consideración, ahora a sólo un punto en el continuo (eso depende de la *información* que *podamos o querramos* dar o recibir), entonces (17.2) es el único contrario de (17.1), y es unívoco.

Parecidamente, está el ejemplo de *Strawson*:

(18.1) Él se preocupa

(18.2) Él no se preocupa.

(18.2) es el contradictorio ambiguo de (18.1), pues tiene como opciones concretas, contrarias a (18.1):

(18.2a) Él no se preocupa porque está muerto,

XOR

(18.2b) Él no se preocupa porque es indolente,

XOR

(18.2x) Él no se preocupa porque x.

Con lo dicho, tenemos entonces que es falsa la aserción de *Lyons* de que

Parece ser el caso que la aplicación de la negación proposicional a una expresión graduable (e.g. 'gustar') tenderá siempre a producir un contrario, más que un contradictorio, ya sea que el sistema del lenguaje lexicalice al contrario (e.g. 'disgustar') o no". [18, p. 773. T.a.]

Según el universo de discurso, como parte esencial del contexto lingüístico de la proposición en que nos estemos ubicando, el "no" en el lenguaje natural será o contradictorio o contrario. Si es contradictorio, nos da solamente dos opciones lógicas: o bien la afirmación o bien su estricta negación; si es contrario (y si existe más de un contrario posible) nos ubica en un universo de discurso con tres o más opciones lógicas.

Según *Jespersen*,

Podemos establecer la siguiente tripartición:

A. Lo positivo.

B. Lo incierto.

C. Lo negativo.

A y C son absolutos e implican certidumbre, B implica incertidumbre y, en este sentido, B es la contrapartida negativa de las dos frases positivas: A *it is certain that he is rich* («es seguro que es rico») y C *it is certain that he is not rich* («es seguro que no es rico»).

El mismo esquema podemos establecer con los adverbios:

A. siempre, en todas partes.

B. algunas veces, en algún sitio

C. nunca, en ninguna parte ...

[Con] la tripartición:

A. Necesidad.

B. Posibilidad.

C. Imposibilidad. ... [Y con]

A. Mandato.

B. Permiso.

C. Prohibición. [15, pp. 392, 394 y 395]

Sin embargo, le falta considerar que no únicamente la incertidumbre provoca la contrapartida negativa, y que también, en todas esas situaciones que cita, no sólo B es la *contrapartida negativa* de las dos modalidades o frases A y C (es decir tiene a A y C como contrarios posibles, mientras que su mera negación contradictoria, no B, es ambigua y de ella son derivaciones A XOR C), sino que, asimismo, A es la contrapartida negativa de las dos frases B y C (con su contradictoria ambigua no A y las contrarias derivadas B XOR C); y C es la contrapartida negativa de las dos frases B y C.

Asimismo, no toma en cuenta que son lógicamente posibles universos de discurso de sólo dos opciones, por ejemplo, respectivamente, positivo y negativo en un lenguaje de cómputo; un Cosmos donde cualquier hecho ocurre siempre o nunca; o donde solamente exista o necesidad o imposibilidad; un régimen político donde únicamente existan mandatos y prohibiciones.

Propuesta de una restricción a la definición aristotélica del contrario lógico.

Tenemos asimismo la oposición

(19.1) y es impar

(19.2) y es par.

Dice *Horn*:

Para Aristóteles, las proposiciones en (19.1) y (19.2) están también en oposición contraria, aunque su medio está excluido. Si y denota un entero, o bien (19.1) o (19.2) indudablemente serán uno verdadero y el otro falso. Pero si ocurre que y sea Sócrates, ambos (19.1) y (19.2) son falsos. [14, pp. 268-269. T.a.]

Analicemos: al tomar al universo de discurso de y como el conjunto de los enteros, entonces solo existe un contrario de "impar", y por lo tanto ese contrario, "par", es igual al contradictorio, y por ende no pueden ser verdaderos o falsos al mismo tiempo. Pero pueden existir otros universos de

discurso.

Es decir, cabe restringir la *definición de contrarios* hecha a partir de Aristóteles para *describir* ese hecho lógico (ambos no pueden ser simultáneamente verdaderos; y sí pueden ser falsos al mismo tiempo) [ver 3, Sobre la interpretación: 17^b20] con:

Contrarios_{def}: *Ambos no pueden ser simultáneamente verdaderos; y sí pueden ser falsos al mismo tiempo si y sólo si al menos alguno de ellos se corresponde con dos o más singularizaciones posibles dentro de un universo de discurso determinado.*

Es así que, si decimos que *y* es Sócrates, hemos cambiado, *ampliándolo*, el universo de discurso, por ejemplo, al conjunto de todas las cosas. Ya existe aquí más de un contrario, ya no coincide uno de ellos, concreto, con el contradictorio, que se ha tornado en abstracto debido a esa ampliación, cuyo alcance *no es simultáneo* con el del otro universo, abandonado. Y por lo tanto "impar" ha dejado de ser igual al mero contradictorio de "par", ambos han pasado a ser falsos al mismo tiempo porque ambos han pasado a ser contrarios con más de una oposición en otro universo de discurso.

Si *y* denota un entero, (19.1) y (19.2) son contradictorios y contrarios al mismo tiempo, y *la relación más estrecha, la contradictoria, impone el límite lógico: no pueden ser verdaderos o falsos al mismo tiempo.*

Si *y* denota a Sócrates, son contrarios que no son meramente contradictorios. No observar eso implica caer en una *falacia* de cambio inadvertido del universo de discurso.

Conclusiones.

En este escrito hemos querido destacar los siguientes puntos básicos:

1. La negación de una expresión es *unívoca* solamente cuando existe un único contrario de lo negado; es decir, cuando éste se identifica con el contradictorio. Cuando existen 2 o más contrarios, la negación es *ambigua*.
2. Cuando una emisión es ambigua, de ella se pueden derivar, no de manera sintáctica, sino basándose en la experiencia, *proposiciones singulares* sobre situaciones posibles concretas que eliminan la ambigüedad. Tales singulares son proposiciones distintas a aquella ambigua a la que singularizan. *La negación ambigua contradictoria de una expresión X sigue siendo ambigua aunque sea aclarada, pues a las aclaraciones corresponden otras proposiciones diferentes, contrarias a la proposición X de partida.*
3. Una proposición *ambigua* sí tiene *valor de verdad*, pero él *depende*, por un lado, del valor de verdad de la proposición a la que niegue, si es que lo conocemos, por el principio de contradicción, así como, por el otro lado, del valor de verdad de sus singularizaciones, por la operación de la disyunción exclusiva.

4. Pueden existir *grados de ambigüedad* de las proposiciones; su valor de verdad depende de encontrar el valor de verdad de sus *singularidades últimas*, siempre distintas a ellas.

5. Cuando un término es *vacío*, la proposición en que figura no deja de tener un valor de verdad. El tenerlo depende de la relación entre lo ambiguo y lo singular. Por ello, objeciones como la de Abelardo acerca de *Cuadrado Lógico* de Oposición clásico no proceden.

6. Tampoco existe el *error de categoría*, tal como lo conciben Frege, Strawson y otros; esa creencia deriva de un falaz e inadvertido *cambio del universo de discurso*.

7. La distinción adecuada entre lo ambiguo y lo específico evita formulaciones *ad hoc* como la de Russell en su *Teoría de las descripciones*. Bastando recurrir a la consideración del principio de *contradicción*, al grado de *ambigüedad* de las proposiciones, y a la *disyunción exclusiva*.

8. Contra lo sostenido por diversos autores, la negación de *términos escalares* siempre puede arrojar proposiciones contradictorias y contrarias nítidamente estipulables. Su postura ocurre porque confunden expresiones ambiguas con sus derivaciones concretas, y a partir de ello efectúan una *falacia de cambio inadvertido del universo de discurso*. Y por eso piensan que ocurre al mismo tiempo que sean contrarias y contradictorias proposiciones en los casos cuando existen más de 2 opciones de opuestos contrarios.

9. De todo esto se desprende una modificación a la *definición* aristotélica de los contrarios (como aquellos que no pueden ser simultáneamente verdaderos; y sí pueden ser falsos al mismo tiempo), es decir:

Contrarios son aquellos que no pueden ser simultáneamente verdaderos; y sí pueden ser falsos al mismo tiempo *si y sólo si* alguno de ellos se corresponde con 2 o más singularizaciones posibles dentro de un universo de discurso determinado.

Si, de otra forma, sólo existe una singularidad posible, el contradictorio es igual al único contrario, y la relación más estrecha, la contradictoria, impone el límite lógico: no pueden ser verdaderos o falsos al mismo tiempo.

Finalmente, podemos plantear que los elementos estipulados en este escrito pueden considerarse a manera de un hilo de Ariadna que constituye una guía adecuada para poder salir del laberinto de varios de los problemas planteados alrededor de la negación lógica.

Bibliografía.

[1] Abaelardus Petrus. *Dialectica*. Van Gorcum & Comp. N. V. Assen, Netherlands, 1956.

[2] Apuleius of Madaura. *Peri Hermeneias*, en Londey, David y Carmen Johanson, *The logic of Apuleius*. Ed. E.J. Brill, Netherlands, 1987.

- [3] Aristóteles. Tratados de lógica (Órganon) II. Gredos, Madrid, 2016.
- [4] Bergmann, Merrie. "Logic and Sortal Incorrectness", en *The Review of Metaphysics*, Vol. 31, No. 1 (Sep., 1977), Philosophy Education Society Inc., pp. 61-79.
<http://www.jstor.org/stable/20127017>
- [5] Boecio. Los tratados silogísticos, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2011.
- [6] Chomsky, Noam. *Studies on semantics in Generative Grammar*. Mouton. The Hague, Paris, 1976.
- [7] De Rijk, L. M. *Introducción a Petrus Abaelardus, Dialéctica*. Van Gorcum Ltd. Assen, Netherlands, 1956.
- [8] Donnellan, Keith. "Reference and Definite Descriptions", en *Philosophical Review* vol. 75, no. 3, Jul. 1966, pp. 281-304. <https://doi.org/10.2307/2183143>
- [9] Frege, Gottlob. "Sobre el sentido y la denotación", en Tomás Moro Simpson. *Semántica filosófica: problemas y discusiones*. Siglo XXI, Buenos Aires, 1973.
- [10] Gazdar, Gerald. *Pragmatics: implicature, presupposition and logic form*. Academic Press, New York, 1979.
- [11] Grice, Paul. *Studies in the Way of Words*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1995.
- [12] Hart, H.L.A. "A logician fairy tale", en *Philosophical Review* No. 60, pp. 98-212, 1951.
<https://doi.org/10.2307/2181697>
- [13] Henry, D.P. *Medieval logic and metaphysics: a modern introduction*. Routledge, London, 2020.
- [14] Horn, Laurence R. *A natural history of negation*. CSLI Publications, Leland Stanford Junior University, 2001.
- [15] Jespersen, Otto. *La filosofía de la gramática*. Editorial Anagrama, Barcelona, 1975.
- [16] _____ *Negation in English and Other Languages*, Andr. Fred. Høst & Son. København, 1917.
- [17] Kant, Immanuel: *Lógica Jäsche*. Ediciones Akal, Madrid, 2000.
- [18] Lyons, John. *Semantics*, vols. 1 y 2. Cambridge University Press, New York, 1977.
- [19] Matus, Alejandro. "Sobre la cuestión de Russell 'El actual rey de Francia no es calvo' ". Julio 2022. DOI: [10.31219/osf.io/3qe5c](https://doi.org/10.31219/osf.io/3qe5c).

[20] Quine, Willard V. "Acerca de lo que hay", en Desde un punto de vista lógico. Paidós, Barcelona, 2002.

[21] Russell, Bertrand. "Sobre el denotar", en Thomas Moro Simpson ed., Semántica filosófica: problemas y discusiones. Siglo XXI editores, Buenos Aires, 1973, pp. 29-48.

[22] Sexto Empírico. Adv. Math. VIII, 89 ss. Incluido en el Apéndice de Benson Mates, Lógica de los estoicos. Ed. Tecnos, S.A. Madrid, 1985.

[23] Strawson, P. F. "Sobre el referir", en Thomas Moro Simpson ed., Semántica filosófica: problemas y discusiones. Siglo XXI editores, Buenos Aires, 1973, pp. 57-86.

[24] Wales, R.J. y R. Grieve "What is so difficult about the negation?", en Perception and Psychophysics No. 6, 1969. <https://doi.org/10.3758/BF03212785>.

[25] Wheeler III, Samuel C. "Megarian paradoxes as Eleatic arguments", en American Philosophical Quarterly, volumen 20, número 3, julio 1983. University of Illinois Press.
<https://www.jstor.org/stable/20014009>

Alejandro Matus. Cd. de México, CUPA, Col. Del Valle, C.P. 03100. México.
E-mail: alejandromatusunfe020@gmail.com